

ISSN: 2181-0796
DOI: 10.26739/2181-0796
www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 5
ISSUE 6**

2024

TIL, TA'LIM, TARJIMA
5-SON, 6-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-5, ВЫПУСК-6

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-5, ISSUE-6

TOSHKENT-2024

Bosh muharrir:
Mirzayev Ibodulla

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Abdullayeva Albina
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Boqiyeva Gulandom
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatulla
huquqshunos, dotsent (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
f.f.d., professor (Qirg'iziston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardayev Azamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Qodirova Barno
kotib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Tagayeva Sayyora
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xasanov Axmad
mas'ul kotib, PhD (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshidjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xolova Maftuna
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy
p.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:
Ismoilov Salohiddin

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

Abdiyev Murodqosim
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Karimov Suyun
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
To'xtasinov Ithom
p.f.d. (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

**Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла**

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Абдуллаева Албина
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Лабиб Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзаев Рахматулла
юрист, доцент (Узбекистан)
Мирзахидова Муяссар
д.ф.н., профессор (Киргизия)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Қудмаматов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Собиров Анвар
PhD (Узбекистан)
Тагаева Сайёра
PhD, доцент (Узбекистан)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Улуков Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
тв. секретарь, PhD (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршиджон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Холова Мафтуна
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Йулдашев Казакбай
д.п.н., профессор (Узбекистан)

**Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин**

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Абдиев Мурадқасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бақоева Муҳаббат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамурад
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Каримов Суюн
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдуғафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Вёрстка: Шахрам Файзиев

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.15659357>

Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Abdullaeva Albina
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (O'zbekiston))
Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Eltazarov Julboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Labib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mirzaev Rahmatulla
lawyer, assoc.prof. (Uzbekistan)
Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kulmamatov Dusmamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Rasulov Ravshankhuja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Safarov Shakhriyor
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Sobirov Anvar PhD (Uzbekistan)
Tagaeva Sayyora
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ulukov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Hasanov Ahmad
senior secretary, PhD (Uzbekistan)
Hayrullaev Hurshidjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Xolova Maftuna
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Abdiev Murodkosim
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Berdaliev Abduvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)
Jabborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mamatov Abdugafur
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Muminov Siddik
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Suvonova Nigorabonu
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (Uzbekistan)
Tukhtasinov Ilhom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)
Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA/СОДЕРЖАНИЕ/CONTENT

MUNDARIJA

TILSHUNOSLIK

1.XAYRULLAYEV HURSHIDJON	7
Til va nutq sistemasi: paradigmatika, sintagmatika va ierarxiya	
2.MARDIYEV BEGALI	18
Ta'lim jarayoni bilan bog'liq shaxs nomlari haqida ayrim mulohazalar	
3.UBAYDULLAYEVA MAFTUNA	24
Nutq madaniyatiga oid terminlarning navoiy asarlaridagi tahlili	
4.BOTIROVA ADIBA	32
Grammatik o'quv lug'atlarini raqamlashtirishning ta'limiy korpus yaratishdagi ahamiyati	
5.MAVLONOV AHMADJON	41
Alisher Navoiyning "Saddi Iskandariy" dostonida arab tilidan o'zlashgan terminlar	
6.XAYRULLAYEV XURSHIDJON, XAMRAYEVA ZEBINISO	51
<i>Murakkab sintaktik qurilmalar derivatsiyasi va ularning jahon tilshunosligida o'rganilishi</i>	
7.SULAYMONOVA FARIDA	62
Sintaksisga zamonaviy yondashuv	
8.YALGASHEVA DILDORA	71
Shevaga oid so'zlarning badiiy matn talqinida tutgan o'rni (Sobir O'nar asarlari misolida)	
9.YANDASHOVA DILNISO	80
Abdulla Oripov she'riyatida "Hijron" konseptining lisoniy voqelanishi	
10.SHODMONALIYEVA YULDUZ	87
Tasdiq va inkorni ifoda etuvchi ayrim noverbal shakllar	

TA'LIMSHUNOSLIK

11.UMUROVA GO'ZAL	105
Sadoqatdan yaralgan she'riyat	
12.UBAYDULLAYEV NORMUHAMMAD	113
Ijodkorning o'ziga xos uslubi va badiiy mahorati	
13.SHARIFOV SIROJ	121
O'zbek romanchiligida yangicha tamoyillarning shakllanishi	
14.ЖУРАБАЕВА ЗАРНИГОР	131
Формирование технологии языкового моделирования на уроках родного языка	
15.ERKINOVA DILDORA	137
Topishmoqlarning tasnifi va til xususiyatlari tahlili	
16.NAZIMOVA HIMMATOY	145
<i>Ertaklarni o'qitishda yovuzlik va ezgulik timsollarini bayon etish usullari</i>	

TARJIMASHUNOSLIK

17.ЖУСУПОВА РОЗА, РАДЖОБОВА ЗАМИРА	153
Социо-психолингвистические аспекты речевого поведения студентов некоторых вузов Казахстана и Узбекистана	
18.ABDUXALILOVA DILOBAR	173
Gyotening she'rlarining o'zbek tiliga tarjima muammolari tahlili	

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

TILSHUNOSLIK

Хайруллаев Хуршидjon
филология фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат чет тиллар институти
Самарқанд, Ўзбекистон
xayrullayevxurshid@gmail.com

ТИЛ ВА НУТҚ СИСТЕМАСИ: ПАРАДИГМАТИКА, СИНТАГМАТИКА ВА ИЕРАРХИЯ

АННОТАЦИЯ

Мақолада XX аср тилшунослигида муаммоли ва мунозарали масалалардан ҳисобланган тил ва нутқ системаси: парадигматика, синтагматика ва иерархия хусусида айрим мулоҳазалар ва унинг илмий тадқиқи, тавсифи хусусида фикр юритилган. Лингвистикада тил ва нутқ системаси: парадигматика, синтагматика ва иерархия тушунчаси ва унинг компонентлари хусусида ҳамда унинг тавсифи билан боғлиқ олиб борилган ишлар, тадқиқотлар, уларнинг муҳим натижалари қайд этилган. Ушбу фикр ва мулоҳазаларга муаллиф ўз нуқтаи назаридан муносабат билдирган ҳамда тегишли хулосаларга келган.

Калит сўзлар: матн, мироматн, макроматн, матн компонентлари лингвистик бирлик, тил, нутқ, тил ва нутқ бирликлари, тил ва нутқ сатҳлари, фонема, морфема ва сўз, мураккаб синтактик қурилма.

Khairullaev Khurshidjan
doctor of philological sciences, professor
Samarkand State Institute of foreign languages
Samarkand, Uzbekistan
xayrullayevxurshid@gmail.com

LANGUAGE AND SPEECH SYSTEMS: PARADIGMATICS, SYNTAGMATICS AND HIERARCHY

ABSTRACT

The article examines language and speech system, which are considered problematic and controversial issues in linguistics of the twentieth century: some considerations about paradigmatics, syntagmatics and hierarchy, as well as their scientific study and description. In linguistics, the works, researches and their important results related to the concept of the system of language and speech: paradigmatics, syntagmatics, hierarchy, as well as its components and descriptions are noted. The author responded to these opinions and comments from his point of view and came to the corresponding conclusions.

Keywords: text, world text, macrotext, text components, linguistic unit, language, speech, linguistic units, linguistic units, phoneme, morpheme, complex syntactic structure.

Хайруллаев Хуршиджон

доктор филологических наук, профессор
Самаркандский государственный институт иностранных языков
Самарканд, Узбекистан
hayrullayevxurshid@gmail.com

ЯЗЫКОВЫЕ И РЕЧЕВЫЕ СИСТЕМЫ: ПАРАДИГМАТИКА, СИНТАГМАТИКА И ИЕРАРХИЯ

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются язык и речевая система, считающиеся проблемными и спорными вопросами в языкознании XX века: некоторые соображения о парадигматике, синтагматике и иерархии, а также их научное исследование и описание. В языкознании отмечены работы, исследования и их важные результаты, связанные с понятием системы языка и речи: парадигматикой, синтагматикой, иерархией, а также ее компонентами и описаниями. Автор ответил на эти мнения и замечания со своей точки зрения и пришел к соответствующим выводам.

Ключевые слова: текст, миротекст, макротекст, компоненты текста, языковая единица, язык, речь, языковые единицы, языковые единицы, фонема, морфема, сложная синтаксическая структура.

XX аср тилшунослигининг асосий эътибори конкрет йўналишлардаги тадқиқотларнинг назарий асосларини ишлаб чиқишга қаратилди ва бу соҳада улкан ютуқлар қўлга киритилди. Бундай тадқиқотлар нафақат умумий, балки ҳар бир хусусий тилшунослик учун

хам тааллуқлидир. Буни сўнгги йилларда мамлакатимиз тилшунослигида ҳам оврупо тилшунослиги андозаларига асосланган фундаментал тадқиқот ишлари вужудга кела бошлаганлигида бемалол кузатиш мумкин. Умумий тилшунослик учун характерли бўлган лингвистик муаммолар ёлғиз бир тил материалига ҳам асосланиши ҳам мумкин. Бироқ айни пайтда барча тиллар системаларига хос муҳим ва уларга бевосита тегишли бўлган муаммолар назарда тутилмоғи лозим бўлади. Шунини алоҳида қайд этиш керакки, мамлакатимиз тилшунослигида ҳам жаҳон тилшунослигида долзарб бўлган семантик синтаксис, функционал таҳлил, тил бирликларининг парадигматик, синтагматик муносабатлари, трансформацион назария, қиёсий тилшунослик, когнитив-прагматик тилшунослик муаммолари тадқиқи бобида монографик ишлар вужудга кела бошлади. Бироқ фан ҳар доим тараққиётда бўлгани боис, тилшунослигимиз олдида ҳам ҳали ўз ечимини кутаётган муаммолар ҳам оз эмас. Ана шундай муаммолардан бири тил ва нутқ бирликларининг поғонали муносабати илмий талқинидир. Бу, албатта, *сатҳ* тушунчаси билан узвий боғланади.

Сатҳ тушунчаси дастлаб тилшуносликка америкалик дескриптивистлар томонидан олиб кирилган бўлиб, у кейинчалик умумий тилшуносликда ҳам, хусусий тилшуносликларда ҳам устувор аҳамиятга эга бўлди. Хусусан, бу соҳада Копенгаген (глоссематика), Прага тилшунослик мактаблари ва рус тилшунослигида улкан тадқиқот ишлари бажарилди. *Сатҳ* тушунчасининг тил ва нутқ бирликларининг нафақат парадигматик, синтагматик, балки иерархик муносабати масалаларини ўрганишда аҳамияти катта эканлиги изоҳ талаб қилмайди. Бунда шу нарса характерлики, *сатҳ* тушунчаси воситасида тил ва нутқ бирликларининг иерархик муносабати қонуният даражасига кўтарилди. Айтиш лозимки, *сатҳ* тушунчасининг тилшунослигимизга кириб келиши муайян қийинчиликлар қуршовида рўй берди. Бошқача айтганда бу осон бўлгани йўқ. Масалан Н.Трубецкой фонологик *сатҳ* бирликларининг мукамал тавсифини бериш учун жаҳоннинг икки юздан ортиқ тилига, шу жумладан, ўзбек тилига ҳам мурожаат этди ва шу асосда ўзининг ғоят муҳим аҳамиятга эга бўлган фонологик (энциклопедиясини) таълимотини яратди.

Айни пайтда *сатҳ* тушунчаси билан узвий боғлиқ бўлган А.Мартиненинг функционал таҳлил, Э.Бенвенистнинг нутқ материални сегментлаш масаласи билан боғлиқ тадқиқот ишлари, шунингдек, меризматик *сатҳ* ҳамда *сатҳ* компонентларининг интегратив муносабати талқинига бағишланган ишлари ҳам *сатҳ* тушунчаси тавсифини беришда муҳим аҳамият касб этди.

Нутқ *сатҳ*лари ҳақида мулоҳаза юритганимизда шунини таъкидлаш лозимки, мазкур масала эндигина тадқиқотлар кун тартибига қўйилмоқда. Шу боис ҳали нималарни нутқ бирликлари тарзида ўрганиш ва нималарни шу талабга жавоб бера олувчи *сатҳ*лар сифатида эътироф этиш масаласи узил-кесил ҳал қилингани йўқ. Нутқ лингвистикаси тил лингвистикаси

билан узвий боғлиқ бўлиб, у тил бирликларидан катта бирликлар ва уларнинг сатҳларига оид масалалар тадқиқи билан шуғулланиши шубҳасиздир. Агар тил сатҳлари бир-бирлари билан иерархик муносабатга асосланган системани тақозо этса, нутқ сатҳлари ҳам аналогик хусусиятларга эгадир. Гапнинг лингвистик мақомини нутқдан айри ҳолда тасаввур этиш қийин, албатта. Шу боис у нутқ бирлиги саналади. Нутқнинг гапдан катта бирликлари ҳам мавжуд бўлиб, уларни биз мураккаб синтактик қурилма ва абзацда кўрамиз. Сўз бирикмасини эса, гарчи у нутқда шаклланса ҳам, нутқ бирлиги тарзида эътироф этиш қийин. Чунки сўз бирикмасининг ҳар бир компоненти (эркин бирикмалар назарда тутилмоқда) нутқда мустақил ҳолда вазифа бажаради.

Бугунги кунда нутқ лингвистикаси тилшунослик фанининг мустақил бўлимларидан бири сифатида шаклланган экан, тил ва нутқ бирликларини фарқлаб ўрганиш давр талаби бўлиб қолмоқда. Ваҳоланки, биз ҳозирги даврга қадар бажарилган илмий ишларимизнинг аксаридида тил билан нутқ бирликларини жиддий фарқламадик, уларни қориштириб юбордик. Нутқ сатҳини анъанага кўра ишлатилиб келинаётган *синтактик сатҳ* тушунчасидан қисман фарқламоқ лозим кўринади. Албатта, уларнинг ҳар иккиси ҳам абстракт ифодалидир. Чунки нутқ сатҳини дискурс ва унинг барча кўринишлари орқали тавсифлаш мумкин бўлса, синтактик сатҳни сўз бирикмаси, гап, мураккаб синтактик қурилма, абзац каби нутқ материалларида кўрамиз. Аммо мазкур ишда биз синтактик сатҳ тушунчасидан фойдаланмадик. Чунки гап, мураккаб синтактик қурилма, абзац кабиларнинг ҳар бири ана шу сатҳни тақозо этади, аниқроғи, улар синтактик сатҳнинг конкрет кўринишларидир.

Тил ва нутқ сатҳлари тушунчаси ва унинг лингвистик табиатининг илмий талқини ҳам мураккаб характерлидир. Тилшунослик фанининг ҳозирги тараққиёти даврига қадар тил сатҳларининг ҳар бири мукамал ўрганилди ва бу соҳада жаҳон тилшунослигида фундаментал тадқиқот ишлари юзага келди. Тил сатҳларининг, ҳар бири нисбий мустақилдир (автоном), зотан, алоҳида олинган сатҳ бирликларининг ўзаро парадигматик муносабатинигина шу сатҳ қонун-қоидалари асосида ўрганиш мумкин. Уларнинг синтагматик ва иерархик муносабатларини эса бошқа сатҳ бирликларига мурожаат этмасдан туриб, тадқиқ этиш қийин ва бу мумкин ҳам эмас. Шу боис тилнинг фонематик сатҳига тааллуқли бўлган ҳодисалар талқинини морфематик сатҳ бирликларининг иштирокисиз ва аксинча, морфематик сатҳ бирликларининг тадқиқини ҳам фонематик бирликлар иштирокисиз амалга ошириб бўлмайди.

Тил бирликларининг ўзаро муносабатга киришуви уларнинг дистрибутив хусусиятлари билан узвий боғлиқдир. Шу боис тил бирликларининг комбинатор муносабати муҳим аҳамият касб этади. Мазкур муносабат парадигматик қаторда ҳам, синтагматик қаторда ҳам доимий қийматга эгадир. Бу эса, ўз навбатида, тил сатҳлариаро рўй берувчи поғонали муносабатнинг шаклланишига ҳам олиб келади. Аммо

тил сатҳлари масаласи, хусусан, уларни белгилаш бобида фанимиз тараққиётининг ҳозирги давригача ҳам тилшунослар фикрлари муштарак эмас. Айрим тадқиқотларда тил сатҳлари жумласига фонематик, сўз ва гап сатҳлари киритилса, баъзи ишларда уларни фонематик, морфематик, сўз, сўз ясалиши, морфологик ҳамда синтактик сатҳлар орқали изоҳлайдилар. Булардан ташқари, фонетик-фонологик, морфем-морфологик, синтактик ва лексик-семантик сатҳлар мавжудлиги ҳақида ҳам маълумотлар келтирилади. Ваҳоланки, тил сатҳларини белгилаш унинг бирликлари билан мос келмоғи даркор. Шундай бўлгач, тилнинг асосий сатҳлари фонематик, морфематик ва сўз сатҳларини тақозо этади. Сўз ясалиши сатҳи алоҳида мақомга эга бўлолмайди, зотан, ясама сўз ҳам сўздан бошқа бирликни тақозо этмайди. Шунингдек, лексик-семантик сатҳ тушунчаси ҳам жуда ғализ кўринади. Биринчидан, *лексика* термини сўз тушунчаси билан узвий боғлиқ. Иккинчидан, *семантика* тушунчаси тилнинг барча маъно англатувчи бирликлари билан алоқадор бўлса ҳам, у тил бирлиги эмас.

Мавжуд тадқиқот ишларининг аксариятида тил бирликлари билан нутқ бирликлари қориштириб юборилмоқда ва бунинг натижасида сўз бирикмалари, гап сингари нутққа тааллуқли бирликлар асосида тил сатҳлари белгиланмоқда. Аммо бугунги кунда нутқ лингвистикаси тилшунослик фанининг мустақил ва нуфузли бўлими (соҳаси) сифатида илмий асосланган экан, тил ҳодисаларини нутқ ҳодисаларидан фарқлаб ўрганиш ўз-ўзидан тадқиқотларимиз кун тартибига қўйилмоқда. Бироқ бу билан тил ва нутқ мутлақо автоном ҳодисалар экан, деган хулосага бормаслик лозим, зотан, улар ҳам қарама-қарши, ҳам узвий боғлиқ ҳодисалардир.

Тил сатҳларини белгилаш учун қўйилган асосий тамойиллардан бири уларнинг бирликлари тил белгиси ҳисобланиши лозимлиги изоҳталабдир. Бироқ улар тил бирлиги мақомида бўлиши зарур. Шу боис фонематик сатҳ бирлиги – фонема тил белгиси мақомига эга бўлмаса ҳам, мазкур сатҳнинг шу ном билан аталиши учун тўлиқ имкон яратади. Лекин фонемаларнинг ички дифференциал белгилари сатҳлараро аҳамият касб этмайди, улар фонематик сатҳ ичида меризматик сатҳни ташкил этади. Бошқача айтганда, тилнинг ҳар бир макропарадигмаси муайян сатҳ бирликларинигина бирлаштира олади. Шу боис фонематик сатҳ бирликларини бирлаштирувчи макропарадигма ҳам фақат фонемаларнинг бирлашиши учун макон бўла олади ва уларнинг меризматик белгилари ҳам шу сатҳ ичидагина аҳамият касб этади.

Фонематик сатҳ бирликларининг лингвистик табиати ундан катта бирлик – морфема (ёки сўз) сатҳида аниқроқ намоён бўлади, зотан, бунда фонемалар ўзаро синтагматик муносабат ташкил этади ва шу билан бирга, морфеманинг шаклланиши учун ҳам хизмат қилади. Бу жараёнда тилнинг маъно англатмайдиган ва маъноли икки бирлиги ўзаро кесишади. Морфема ҳақида мулоҳаза юритганимизда шуни ҳам эътиборга олишимиз

лозимки, у ноль ифодали бўлиши ҳам мумкин. Бундай морфемалар ҳам грамматик маъно англатади. Морфеманинг қурилиш материали фонема деганимизда, буни кенг маънода тушунишимиз лозим. Чунки морфема фонемалардан эмас, балки уларнинг товуш қобиғидан шаклланади. Зотан, морфеманинг ҳам, сўзнинг ҳам маънода фарқланиши фонемаларнинг товуш қобиғи орқали рўй беради.

Морфема ҳам тилнинг кичик бирлиги сифатида мустақил сатҳни тақозо этади. Бироқ баъзи тилшунослар (В.Скаличка) томонидан айтилган грамматиканинг энг кичик бирлиги *сема* эканлиги ҳақидаги фикр билан қўшилиш кийин. Чунки *сема* тушунчаси грамматик birlik бўлмайди. Агар шундай бўлса, лексикология ва грамматиканинг барча ўзига хос тамойилларини қориштириб юборишга тўғри келади. Морфема нутқда реал қўлланилганда унинг морф, алломорф шакллари вужудга келади. Бу, ўз навбатида, морфеманинг инвариант характерли эканлигини далиллайди ва шу билан бирга, унинг интегратив хусусиятидан ҳам далолат беради. Морфема фақат грамматик маъно англатмайди. Сўзнинг ўзагини ташкил этувчи морфемалар лексик маъно ҳам англатади. Шу боис баъзи тадқиқотчилар томонидан морфема фақат грамматик маъно англатиши лозимлиги ҳақидаги талабни мунозарали деб ўйлаймиз.

Тилнинг асосий бирлиги сўздир, зотан, у тил механизмида марказий ўринда туради (Ф.де Соссюр). Бироқ шундай бўлишига қарамай, сўз тушунчаси, унинг лингвистик табиати билан боғлиқ кўпгина масалалар ҳамон изоҳталабдир. Тилшунослар томонидан сўз тушунчаси ўрнига қўлланаётган *лексема*, *семантема*, *лексик морфема* каби терминлар эса масала моҳиятини мураккаблаштиради. Сўзнинг қурилиш материали морфемадир. Лекин номустақил сўзлар морфема сифатида талқин этилиши мумкин. Масалан боғловчи, кўмакчи (ғарб тилларида артикль, предлоглар ҳам), кўпгина ундов сўзлар ва юкламалар сўзни эмас, балки лингвистик табиатига кўра морфемаларни тақозо этади. Бундан ташқари, ясама ва кўшма сўзларда морфемаларнинг микросинтактик функция бажараётганини ҳам кўраимиз. Бошқача айтганда, бунда сўз сатҳида синтактик вазифалар бажарилаётганига гувоҳ бўламиз. Умуман олганда, сўз тилшуносларимиз учун қандай жумбоқ бўлган бўлса, ҳозир ҳам шундайлигича қолмоқда. Бироқ тил birlikларининг поғонали муносабатини ўрганар эканмиз, биз учун энг муҳими, сўз сатҳида тилнинг иккита маъноли birlikи (морфема ва сўз) ўзаро кесишишидир. Сўз тил birlikларини нутқ birlikи – гап сатҳига ўтказилишини таъминловчи асосий восита саналади, зеро, фонемалар ҳам, морфемалар ҳам сўз сатҳида фаоллашади ва у орқали нутққа кўчирилади.

Гап нутқ birlikидир. У реал қўлланилганда чап томондан тил birlikлари билан, ўнг томондан эса нутқ birlikлари билан узвий муносабат ташкил этади. Бироқ тилшунослик адабиётларида гапни тил birlikи тарзида тавсифлаш ҳоллари ҳам кўп кузатилади. Бундай вазият биринчи галда тил билан нутқ ҳодисаларини кескин фарқламаслик сабабли

вужудга келади. Фанимиз тараққийнинг бугунги даврида нутқ лингвистикаси алоҳида фаолият кўрсатаётган экан, унинг бирликларини қатъий ва аниқ белгилаб олиш давр талабидир. Ана шундан келиб чиқиб, нутқ бирликлари жумласига гап, мураккаб синтактик қурилма ва абзацни киритишни мақсадга мувофиқ деб топдик. У тилимизда тайёр ҳолда мавжуд бўлган гап моделларини тақозо этади. Нутқнинг энг кичик бирлиги мақоми гапга тегишлидир.

Сўз бирикмаси (эркин бирикмалар назарда тутилмоқда, турғун бирикмалар, албатта, тил бирлигидир), гарчи нутқда шакланса ҳам, уни нутқ бирлиги деб билиш қандайдир ғализлик туғдиради. Бунинг асосий боиси шундаки, сўз бирикмаси компонентларининг ҳар бири гапда унинг бўлаклари сифатида алоҳида вазифа бажаради ва улар гапнинг умумий синтактик шаклини вужудга келтиради. Сўз бирикмасининг нутқдан ташқаридаги кўриниши эса мавҳум моделни тақозо этади. Сўз бирикмасини гапнинг қурилиш материали деб билиш ҳам ноўриндир. Чунки у нутқда шаклланади. Бошқача айтганда, нутқ жараёнигача ҳали мавжуд бўлмаган структурани гапнинг қурилиш материали тарзида талқин этиб бўлмайди. Демак, гапнинг қурилиш материали сўздир.

Нутқнинг гапдан катта бирлиги мураккаб синтактик қурилмадир (МСҚ). Икки ва ундан ортиқ гапларнинг ўзаро муносабатидан ташкил топган ҳар қандай синтактик структура МСҚ мақомида келади. МСҚ реал қўлланиши жараёнида ўздан катта нутқ бирлиги – абзац таркибида келиши ёхуд унинг ўзи абзац мақоми олиши ҳам мумкин. Абзац нутқнинг макробирлигидир. Албатта, боб абзацдан катта бирлик ҳисобланиши мумкин. Лекин баъзи макроматнлар бобларга бўлинмайди. Шу боис нутқнинг макробирлиги абзац деган хулосага келдик. Поғонали муносабат масаласи тил бирликлари билан узвий боғлиқ бўлиб, у тил системаси унсурларининг амалда қўлланиши жараёнида ғоят муҳим аҳамият касб этади. Зотан, тил бирликлари ўз қобиғида фаоллик кўрсата олмайди. Уларнинг реал қўлланиши стратификатив тамойилларга бўйсунди. Тил системаси сатҳлари унинг бирликлари сонига қараб белгиланмоғи лозим. Бугунги тилшунослигимизда тил сатҳлари сони баъзан етти-саккизтагача етказилмоқда. Бу эса поғонали муносабат муаммолари билан шуғулланувчи мутахассисларнинг ўзлари учун ҳам талай қийинчиликлар туғдирмоқда. Ваҳоланки, тилнинг асосий бирликлари фонема, морфема ва сўз ҳисобланади (айни пайтда турғун бирикмалар ва фраземалар хусусида сўз юритмаяпмиз). Шундай бўлгач, тил бирликлари поғонали муносабатини ҳам имкон қадар ана шу доирада ўрганмоқ керак. Тил бирликлари бир-бири билан поғонали муносабатга киришганда, уларнинг кичиги каттасининг сатҳига кириши асосий фактор саналади ва бунда сатҳлараро иерархик боғланиш вужудга келади. Муайян бир сатҳ унсурларининг шу сатҳ ичида ҳам поғонали муносабати содир бўлиши мумкин. Бунда тил бирликларининг ички дифференциал (меризматик) белгиларига кўра поғонали муносабати воқеланади. Тилнинг

Энг кичик бирлиги фонема реал қўлланиши учун морфема ёхуд сўз сатҳига кириши лозим ва ана шу сатҳлар таркибида ўзаро синтагматик муносабат ташкил этади. Синтагматик муносабат икки сатҳ бирликлари боғланишида эмас, фақат бир сатҳга тегишли бирликлар боғланишида рўй беради. Шунга кўра, горизонтал қатор бўйлаб айни пайтда фақат фонема билан синтагматик муносабат ташкил этади. Бироқ мазкур муносабат фонематик сатҳ ичида эмас, балки морфематик ёки сўз сатҳи доирасида рўй беради. Шуниси характерлики, бу жараёнда бир пайтнинг ўзида икки сатҳ бирликлари ўртасида иерархик боғланиш ҳам шаклланади. Тил системаси яхлит ҳолда фаолият кўрсатади. Шу боис бу ўринда фонема билан морфема ёки сўз ўртасида вужудга келадиган поғонали муносабат бутун бир системанинг фаолият кўрсатиши билан боғланади. Зотан, фонема билан морфема ёхуд сўзнинг муносабати система ичида система фаоллик кўрсатаётганидан далолат беради.

Фонематик сатҳ бирлиги – фонема нафақат тил сатҳлари билан, балки нутқ сатҳлари билан ҳам узвий муносабатдадир. Чунки нутқимиз тилнинг товушлар мажмуасидан ташкил топади. Буни янада аниқроқ тарзда фонема билан маъно ўртасидаги боғланишда кўриш мумкин. Аммо бунда анъанага кўра фонема морфема ёки сўзда маъно фарқлаш учун хизмат қилиши ҳақида айтилиб келинаётган фикрни нисбий тушунмоқ лозим. Зеро, морфема ёки сўзда маъно фарқланиши фонема орқали эмас, балки унинг товуш қобиғи воситасида ифодаланади. Фонема ўз характерига кўра инвариант бирликдир. Бу жиҳатдан у конкрет товушларнинг умумий белги ва сифатларини ўзида жамловчи идеал объектни тақозо этади. Конкрет товушлар эса фонеманинг вариантлари –фон ёки аллофонлар саналади.

Айрим тилшунослар (М.Халле) морфонология тушунчасига меъёрдан ортиқ баҳо берадилар ва уни тилнинг алоҳида сатҳи тарзида тавсифлайдилар. Бироқ бунда морфонема ва архифонема тушунчалари қориштириб юборилади. Қандай бўлишидан қатъи назар, морфонология тилнинг алоҳида сатҳи бўлиши учун асос йўқ. Бунинг асосий сабаби унинг ўз бирлигига эга эмаслигидир. Фонематик сатҳ бирликлари морфематик ва сўз сатҳлари бирликлари билан поғонали муносабатга киришганида тилнинг маъно англатмайдиган бирликлари билан маъноли бирликлари синтагматик ёки горизонтал қаторда кесишишини кўрамыз. Лекин морфема билан сўз ўртасидаги поғонали муносабат ҳар икки бирликнинг ҳам мустақил ҳолда маъно англатиши доирасида рўй беради. Морфема сўз сатҳига ё лексик (ўзак морфема), ёки грамматик маъно англатувчи бирлик сифатида киради ва бу билан сўз маъносининг ўзгариши, мукаммаллашуви учун ҳам хизмат қилади. Сўз кўп пайтларда шаклан ўзак морфемани тақозо этиши ҳам мумкин. Бир бўғинли сўзлар билан ўзак морфемалар бир қолипда кела олади. Лекин мазкур муштараклик формал аҳамият касб этади. Чунки сўз, морфемадан фарқли равишда, реал қўлланиши жараёнида грамматик жиҳатдан тўлиқ шакланган бўлади, морфема учун эса мазкур ҳодиса устувор аҳамият касб этмайди. Лекин шундай бўлса ҳам,

сўз билан морфема шаклининг муштараклиги улар ўртасидаги иерархик муносабатни абстрактлаштиргандек кўринади. Зотан, айти пайтда икки тил бирлиги учун бир хил товуш комплекси хизмат қилади. Бундай вазият, албатта, тадқиқотчини чалғитиши мумкин. Аммо масала моҳиятига жиддийроқ ёндашадиган бўлсак, бу ўринда ҳам морфема ва сўз ўртасида тўлақонли поғонали муносабат шаклланишини кўрамиз. Сўз сатҳида реал қўлланилган морфемалардан ташқари, ноль ифодали морфема ҳам кузатилиши мумкин. Бироқ ноль морфема сўзнинг дифференциал белгисини тақозо этади, зотан, сўзнинг грамматик маъносини (бирлик маъноси) ифодалайди. Шу боис бундай морфема билан сўз ўртасида поғонали муносабат шаклланимайди.

Аксарият мустақил туб сўзлар бир морфемали бўлади. Лекин айти пайтда ҳам сўз билан морфема ўртасида поғонали муносабат тўлиқ ифодаланади. Чунки бундай вазиятда ягона тил бирлиги орқали бир йўла тилнинг икки белгиси шаклланади. Айти пайтда шаклига кўра муайян бир сатҳга, мазмунига кўра эса бошқа бир сатҳга тегишли бўлган оралик бирлик вужудга келади (Е.Курилович). Сўз сатҳида морфемаларнинг кетма-кет келиши ўзакка нисбатан белгиланади ва улар қайтартибда бўлса, шу ҳолатда сўз билан поғонали муносабат ташкил этади. Бу жараёнда морфемалар сўзнинг грамматик шакли воқеланиши учун фаол хизмат қилади. Сўзнинг грамматик шакли унинг ўзидан катта бирлик – гап билан поғонали муносабатга кириши учун имкон яратади. Бу эса, ўз навбатида, сўзни том маънода аниқлаш учун унинг фонетик белгилари ҳамда лексик маъноси камлик қилишини кўрсатади (А.И.Смирницкий). Сўзнинг лексик маъноси қанчалик муҳим аҳамият касб этишига қарамай, умумий маъно унга грамматик маъно қўшилгандан сўнг шаклланади. Сўз тил системасида унинг юқори поғонадаги бирлиги саналади ва шу боис у тилнинг номустақил бирликларининг (фонема, морфема) нутқда функционал қиймат касб этиши учун нутқ бирлиги – гап билан поғонали муносабатга киришади. Шу боис баъзи тилшунослар томонидан сўзнинг нутқ бирлиги тарзида талқин этилиши изоҳталабдир. Сўз синтагматик қаторда бошқа сўзлар билан боғланади ва гапнинг синтактик шаклини вужудга келтиради. Айти пайтда сўзлар ўртасидаги боғланиш аппликатив усулга таянади. Мазкур усул муайян лингвистик объектнинг қайтарзда содда лингвистик объектлардан ташкил топишини кўрсатиб берувчи назариянинг асосий механизмини ташкил этади. Сўзларнинг ўзаро муносабатга киришувида кўмакчи, боғловчи, юклама ва ҳ.к. каби морфологик воситалар муҳим вазифа бажаради. Лекин мазкур воситалар мустақил ҳолда гап билан поғонали муносабатга кириша олмайди. Гап билан синтактик фаол ҳолдаги мустақил сўзларгина поғонали муносабат ташкил этади. Шу боис гап билан сўз ўртасидаги поғонали муносабат хусусида сўз юритилганда тилнинг луғат таркибидаги сўзлар эмас, балки тилдан нутққа кўчирилган ва муайян гапнинг компоненти мақомини олган сўзлар эътиборда бўлмоғи

лозим. Номустақил морфологик воситалар эса гап билан мустақил сўзлар орқали боғланади.

Гап билан турғун бирикмалар ҳам сўз сингари поғонали муносабатга киришади. Бу жараёнда турғун бирикмаларнинг ҳар бир компоненти эмас, балки бирикманинг ўзи яхлитлигича фаолият кўрсатади. Бироқ гап қолипида келувчи фразеологик иборалар нутқда мустақил гап тарзида қўлланганда, бундай иборалар компонентларининг ҳар бири гап билан ўзича поғонали боғланади.

Iqtiboslar/ Сноски/ Referencis

- 1.Greenbaum S. The oxford English grammar. the United States. Oxford University Press Inc., – New York. 1996. –652 p.
- 2.M.A.K. Halliday and Christian Matthiessen. An Introduction to Functional Grammar. – Great Britain. Arnold, a member of the Hodder Headline Group. 2004. – 689 p.
- 3.M.A.K.Halliday, Ruqaiya Hasan. Cohesion in English. London. Routledge. 2013. – 392 p.
- 4.Turniyozov N., Turniyozova K., Xayrullayev X. Struktur sintaksis asoslari // Samarqand: SamDCHTI. – 2009.
- 5.Хайруллаев Х. З. Сўз, сўз бирикмаси ва гапнинг предикативликка муносабати //Номзод. дис автореферати. Тошкент. – 2001. (Хайруллаев Х.З. So‘z, so‘z birikmasi va gapning predikativlikka munosabati // Nomzod.dis.avtoreferati. Toshkent. – 2001).
- 6.Хайруллаев Х. О лингвистической природе уровней языка и речи // Вопросы филологических наук. – 2009. – №. 2. – С. 78-79. (Хайруллаев Х. О lingvisticheskoy prirode urovney yazika i rechi // Voprosi filologicheskix nauk. – 2009. – №. 2. – С. 78-79).
- 7.Хайруллаев Х. Предикативлик ходисаси ва унинг ифода объектлари. – 2002. (Хайруллаев Х. Predikativlik hodisasi va uning ifoda obyektleri. – 2002.)
- 8.Khayrullaev K. Z. The relation of word, word composition and sentence to the predicativeness // Abstract of candidate dissertation. –Tashkent. – 2001.
- 9.Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь-справочник лингвистических терминов. –М.: Просвещение. 1985. –С.373. (Rozenal D.E., Telenkova M.A. Slovar-spravochnik lingvisticheskix terminov. – М.: Prosvesheniye. 1985. – S.373).
- 10.Хайруллаев Х. Об особенностях изучения объекта речевой лингвистики. Иностранная филология: язык, литература, образование. 2019. (Хайруллаев Х. О lingvisticheskoy prirode urovney yazika i rechevoy lingvistiki. Inostrannaya filologiya: yazik, literature, obrazovaniye. 2019).